

Revista Electrónica Primada Salud

MsC. Leonid Torres Hebra

letohe1159@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-6263-3395>

Escuela Especial René Vilches Rojas. Cerro, La Habana, Cuba.

MsC. Raquel Pérez Díaz

raquelperezdiaz7@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-7088-4209>

Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud. (CITED). Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.

MsC. Teresa Orosa Fraiz

torosa@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0002-5930-1225>

Universidad de La Habana, Facultad de Psicología. Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.

Cómo citar este texto:

Torres Hebra, L., Pérez Díaz, R., Orosa Fraiz, T. (2026) Programa Psicoeducativo para la Prevención y Disminución de la Carga en Cuidadores Informales Mayores de Personas con Trastorno del Espectro Autista. Primada Salud. Vol. I. No. 3. Marzo 2026. Pp. 115-140. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en:
<https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20116832>

Indexada y catalogado por:

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

Recibido: noviembre de 2025.

Aceptado: febrero de 2026.

Publicado: mayo de 2026.

PROGRAMA PSICOEDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CARGA EN CUIDADORES INFORMALES MAYORES DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

Leonid Torres Hebra

Escuela Especial René Vilches Rojas. Cerro, La Habana, Cuba.

<https://orcid.org/0009-0008-6263-3395>

letohe1159@gmail.com

Raquel Pérez Díaz

Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud. (CITED). Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.

<https://orcid.org/0000-0001-7088-4209>

raquelperezdiaz7@gmail.com

Teresa Orosa Fraiz

Universidad de La Habana, Facultad de Psicología. Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.

<https://orcid.org/0000-0002-5930-1225>

torosa@infomed.sld.cu

...

Correspondencia: letohe1159@gmail.com

RESUMEN

Con el incremento de la esperanza de vida y los cambios demográficos y epidemiológicos aumentan los mayores que deben dedicarse al cuidado de otros, en especial de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), siendo mayores cuidando a familiares con TEA, labor que pudiera provocarles carga. Por ello, es importante accionar desde la prevención en el manejo de la carga. La investigación parte del modelo teórico de afrontamiento y estrés adaptado al cuidado de Schulz, con la variante de Espín, donde el estrés de los cuidadores está relacionado con tres aspectos: estresores, mediadores y resultados, que, al trabajarse sobre ellos, se puede modificar la carga, siendo necesarios al diseñar una intervención. Problema científico: ¿Cómo contribuir a la prevención y disminución de la carga en cuidadores informales mayores de personas con trastorno del espectro autista? Objetivo general: Elaborar un programa psicoeducativo que contribuya a la prevención y disminución de la carga en cuidadores informales mayores de personas con trastorno del espectro autista. El diseño es predominantemente cualitativo, fenomenológico con dos fases: el diagnóstico (permitió evaluar la carga e identificar las necesidades percibidas de los mayores) y el diseño del programa psicoeducativo a partir de esas necesidades. Integra aspectos informativos, habilidades para el cuidado, el autocuidado y elementos emocionales. Incorpora dos variables a las dimensiones de la carga: los estresores y su valoración, y la vulnerabilidad al estrés. Se pudo proponer, así, un programa psicoeducativo para la prevención y disminución de la carga en cuidadores informales mayores de personas con TEA.

Palabras clave: programa psicoeducativo, mayor, carga, cuidador, trastorno del espectro autista.

PSYCHOEDUCATIONAL PROGRAM FOR THE PREVENTION AND REDUCTION OF BURDEN ON OLDER INFORMAL CAREGIVERS OF PEOPLE WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

Abstract

With increased life expectancy and demographic and epidemiological changes, the number of older adults who must dedicate themselves to caring for others, especially people with Autism Spectrum Disorder (ASD), is growing. These older adults caring for family members with ASD can be burdensome. Therefore, it is important to take preventative action to manage this burden. This research is based on Schulz's theoretical model of coping and stress adapted to caregiving, with the Espín variant, where caregiver stress is related to three aspects: stressors, mediators, and outcomes. Addressing these aspects can modify the burden, making them essential when designing an intervention. Research Question: How can we contribute to the prevention and reduction of burden on older informal caregivers of people with autism spectrum disorder? General objective: To develop a psychoeducational program that contributes to the prevention and reduction of the burden on older informal caregivers of individuals with autism spectrum disorder. The design is predominantly qualitative and phenomenological, with two phases: the diagnostic phase (which allowed for the assessment of the burden and the identification of the older adults' perceived needs) and the design of the psychoeducational program based on those needs. It integrates informational aspects, caregiving skills, self-care, and emotional elements. It incorporates two variables into the dimensions of burden: stressors and their appraisal, and vulnerability to stress. Thus, a psychoeducational program was proposed for the prevention and reduction of the burden on older informal caregivers of individuals with autism spectrum disorder.

Keywords: psychoeducational program, older adult, burden, caregiver, autism spectrum disorder.

PROGRAMA PSICOEDUCACIONAL PARA A PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA SOBRECARGA EM CUIDADORES INFORMAIS IDOSOS DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Resumo

Com o aumento da expectativa de vida e as mudanças demográficas e epidemiológicas, o número de idosos que precisam se dedicar ao cuidado de outras pessoas, especialmente aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), está crescendo. O cuidado desses idosos com familiares com TEA pode ser uma sobrecarga. Portanto, é importante tomar medidas preventivas para gerenciar essa sobrecarga. Esta pesquisa se baseia no modelo teórico de enfrentamento e estresse de Schulz, adaptado ao contexto do cuidado, com a variante de Espín, onde o estresse do cuidador está relacionado a três aspectos: estressores, mediadores e resultados. Abordar esses aspectos pode modificar a sobrecarga, tornando-os essenciais no planejamento de uma intervenção. Pergunta de pesquisa: Como podemos contribuir para a

prevenção e redução da sobrecarga em cuidadores informais idosos de pessoas com transtorno do espectro autista? Objetivo geral: Desenvolver um programa psicoeducacional que contribua para a prevenção e redução da sobrecarga em cuidadores informais idosos de indivíduos com transtorno do espectro autista. O estudo tem uma abordagem predominantemente qualitativa e fenomenológica, com duas fases: a fase diagnóstica (que permitiu avaliar a sobrecarga e identificar as necessidades percebidas pelos idosos) e a elaboração do programa psicoeducacional com base nessas necessidades. O programa integra aspectos informativos, habilidades de cuidado, autocuidado e elementos emocionais. Incorpora duas variáveis nas dimensões da sobrecarga: estressores e sua avaliação, e vulnerabilidade ao estresse. Dessa forma, foi proposto um programa psicoeducacional para a prevenção e redução da sobrecarga em idosos cuidadores informais de indivíduos com transtorno do espectro autista.

Palavras-chave: programa psicoeducacional, idoso, sobrecarga, cuidador, transtorno do espectro autista.

PROGRAMME PSYCHOEDUCATIF POUR LA PREVENTION ET LA REDUCTION DE LA CHARGE PESANT SUR LES AIDANTS FAMILIAUX AGES DE PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME (TSA)

Résumé

Avec l'allongement de l'espérance de vie et les changements démographiques et épidémiologiques, le nombre de personnes âgées qui doivent se consacrer aux soins d'autrui, notamment de personnes atteintes de TSA, est en constante augmentation. S'occuper d'un proche atteint de TSA peut s'avérer très lourd. Il est donc important de mettre en place des mesures préventives pour alléger cette charge. Cette recherche s'appuie sur le modèle théorique de Schulz relatif au stress et à l'adaptation aux soins, avec sa variante Espín. Ce modèle établit un lien entre le stress de l'aidant et trois aspects : les facteurs de stress, les médiateurs et les conséquences. Aborder ces aspects permet de moduler la charge et les rend essentiels à la conception d'une intervention. Question de recherche : Comment contribuer à la prévention et à la réduction de la charge pesant sur les aidants familiaux âgés de personnes atteintes de TSA ? Objectif général : Développer un programme psychoéducatif contribuant à la prévention et à la réduction de la charge pesant sur les aidants familiaux âgés de personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme (TSA). La méthodologie, principalement qualitative et phénoménologique, se déroule en deux phases : une phase diagnostique (permettant d'évaluer la charge et d'identifier les besoins perçus par les personnes âgées) et une phase de conception du programme psychoéducatif, élaboré en fonction de ces besoins. Ce programme intègre des aspects informationnels, des compétences en matière d'aide, des techniques de prise en charge de soi et des éléments émotionnels. Il prend en compte deux variables dans l'analyse de la charge : les facteurs de stress et leur évaluation, ainsi que la vulnérabilité au stress. Un programme psychoéducatif a ainsi été proposé pour prévenir et réduire la charge pesant sur les aidants familiaux âgés de personnes atteintes de TSA.

Mots-clés : programme psychoéducatif, personne âgée, charge, aidant, TSA.

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento poblacional es uno de los mayores retos sociales que enfrentan las sociedades modernas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) y la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI, 2024), se ha producido un incremento en la esperanza de vida y un progresivo envejecimiento demográfico. De acuerdo con datos preliminares emitidos por Juan Carlos Alfonso Fraga, vicesjefe de la ONEI, Cuba cerró el año 2024 con una población efectiva de 9 748 532 habitantes, registrando que más de una cuarta parte de esta tiene 60 años o más, “una tendencia que se pronosticó para 2030 y que ya se evidencia en la actualidad” (Labacena, 2025). En solo dos décadas, el grado de envejecimiento aumentó en 9.7 puntos porcentuales, consolidando al país como uno de los más envejecidos de América Latina (ONEI, 2024). Este fenómeno no solo impacta a la población en general, sino también a las personas con trastorno del espectro autista (TEA), quienes, junto con sus padres o cuidadores familiares, enfrentan desafíos únicos durante el proceso de envejecimiento.

Según la Organización Mundial de la Salud (2023), aproximadamente uno de cada 100 niños en el mundo es diagnosticado con TEA. Franz, et. al. (2018) informaron que la prevalencia global se sitúa entre el 1 % y el 2 % de la población. Las estimaciones de prevalencia han aumentado con el tiempo y varían significativamente entre grupos sociodemográficos (Santomauro, et. al., 2025; Ubillús Arriola de Pimentel, 2024; Van Niekerk, et. al., 2023; Zeidan, et. al., 2022). En Cuba, según la MsC. Giselle Álvarez González, los datos sobre TEA se están actualizando, aunque en el último estudio realizado en 2021 se registraron 1.661 personas con este trastorno (1.5 por cada 10000 habitantes), una cifra considerablemente baja en comparación con las estadísticas globales (Canal Habana, 2024).

Según el DSM-5, el TEA comprende un grupo heterogéneo de trastornos que se inician en la infancia y persisten a lo largo de la vida. Estos trastornos se caracterizan por dificultades en la reciprocidad social, la comunicación verbal y no verbal, y la presencia de patrones repetitivos y restrictivos de conducta. Además, suelen presentarse con una alta tasa de comorbilidades médicas y psiquiátricas, como epilepsia, afecciones del sueño, patologías gastrointestinales, discapacidad intelectual, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos motores, problemas de conducta, trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo (Casanova, et. al., 2020; Zeidan, et. al., 2022).

Aunque algunas personas con TEA pueden vivir de manera independiente y formar una familia, en los casos más graves o dependientes (niveles II o III), la necesidad de atención y cuidados se prolonga durante toda la vida, requiriendo un apoyo familiar constante. La variedad del trastorno, las comorbilidades asociadas y su naturaleza permanente complican la atención y el cuidado. Factores como la falta de independencia, la incomprensión del entorno y el envejecimiento de los cuidadores aumentan el nivel de responsabilidad y contribuyen a la carga que experimentan (Kuhaneck y Watling, 2015).

El cuidado de personas con TEA puede ser especialmente exigente en contextos donde el acceso a servicios y apoyos es insuficiente, como ocurre cuando la persona con TEA alcanza los 18 años y finaliza la etapa educativa. A partir de este momento, muchas familias enfrentan dificultades para encontrar entornos que se ajusten a sus necesidades individuales, lo que limita su desarrollo personal y participación social. En la mayoría de los casos, las madres y abuelas asumen el rol principal de cuidado, enfrentando desafíos laborales y financieros debido a la pérdida de ingresos y las incomprensiones en sus centros de trabajo (Pérez Rodríguez, et. al., 2020).

Las investigaciones han demostrado que los cuidadores informales de personas con TEA experimentan niveles elevados de fatiga, estrés y problemas de salud física, superiores a los asociados con la paternidad en general e incluso con el cuidado de hijos con otras discapacidades (Bagnato y Barboza, 2019; Contreras Lobo, 2019; Laudelino, et. al., 2018; Ramiro Bejarano, 2018). Además, se ha observado que estos cuidadores suelen experimentar niveles más altos de carga que los padres de niños con desarrollo típico (Ten Hoopen, et. al., 2020).

Los estudios sobre cuidadores también han destacado los desafíos integrales que enfrentan, con impactos negativos en su bienestar físico, emocional, psíquico y socioeconómico. Estos impactos se acentúan cuando los cuidadores son personas mayores (60 años o más), ya que pueden sufrir un mayor número de patologías crónicas y un declive físico y psíquico (Alhuzimi, 2021; Bruder, 2016; Barrera, et. al., 2010; Rodríguez Uribe, et. al., 2010). La falta de apoyo en el cuidado puede agravar estas alteraciones biopsicosociales y funcionales, generando una “carga” que interfiere en el manejo adecuado de la persona con TEA y deteriora la calidad de vida del cuidador (Espín Andrade, 2010).

El empoderamiento de los cuidadores y el apoyo que se les brinda son reconocidos como componentes fundamentales de la asistencia a las personas con TEA (OMS, 2017). Los cuidadores informales mayores de personas con TEA representan una población vulnerable que requiere atención y apoyo multisectorial, incluyendo salud, educación, seguridad social, deportes, recreación, cultura, legislación y otros. Es crucial considerar el impacto que el cuidado tiene en ellos, ya que no deben ser ignorados por no ser los portadores directos del trastorno. Existe un efecto bidireccional entre las características y conductas de las personas con TEA y el malestar psicológico o estrés parental de los cuidadores (Romero, et. al., 2021).

Los programas psicoeducativos han demostrado ser herramientas valiosas para los cuidadores, ya que les proporcionan recursos y estrategias para gestionar las exigencias de su rol. Estos programas mejoran la comprensión de la carga, los factores de riesgo y los factores de protección, fomentando el bienestar emocional y psicológico y mejorando la calidad de vida. Además, promueven la conciencia sobre el estrés y la culpa que pueden experimentar los cuidadores, incentivando la creación de grupos de apoyo en entornos comunitarios.

En Cuba, la literatura disponible sobre programas psicoeducativos se ha centrado principalmente en cuidadores de adultos mayores dependientes o con enfermedades crónicas, como cáncer, Alzheimer y otras demencias, y en cuidadores más jóvenes. Los estudios sobre la carga de cuidadores informales de personas con discapacidad suelen ser descriptivos y no se enfocan específicamente en cuidadores mayores de personas con TEA.

De ahí la pertinencia y relevancia de la presente investigación, cuyo objetivo es: elaborar un programa psicoeducativo dirigido a la prevención y disminución de la carga en cuidadores informales mayores de personas con TEA. Este programa constituye un sistema coherente de procedimientos de intervención psicoeducativa que se centra en las cualidades, capacidades y emociones positivas de los cuidadores, así como en la educación sobre el desempeño del rol con una menor percepción de carga y estados emocionales y pensamientos displacenteros. Asimismo, proporciona información, herramientas, recursos personológicos y entrenamiento en habilidades de afrontamiento, con el fin de que los cuidadores puedan cuidar y cuidarse mejor.

Además, se incorporan dos variables fundamentales a las complejas dimensiones de la carga propuestas por la Dra. C. Espín Andrade (2011): los estresores y su valoración, y la vulnerabilidad al estrés. Estas variables son clave, ya que, aunque un cuidador pueda no manifestar consecuencias evidentes de una carga ligera en el presente, esto podría predecir una mayor vulnerabilidad para enfrentar cargas más significativas en el futuro. Por ello, se enfatiza la importancia de trabajar en la prevención y el manejo de dicha carga, aspectos que son abordados de manera integral en el programa psicoeducativo. Este programa no solo proporciona información sobre el trastorno de la persona dependiente, permitiendo al cuidador anticipar necesidades y reducir la incertidumbre, sino que también desarrolla habilidades prácticas y trabaja con elementos emocionales, como el manejo del estrés y el autocuidado, fomentando una mentalidad proactiva y la capacidad de establecer límites saludables.

Igualmente, es crucial considerar la susceptibilidad del individuo, ya que esta influye en el estrés y actúa como un mediador, junto con las características de personalidad del cuidador. El programa, al combinar elementos informativos, prácticos y emocionales, no solo previene la carga al abordar factores de riesgo como la falta de información o habilidades, sino que también disminuye la carga en aquellos cuidadores que ya la experimentan, ofreciéndoles apoyo práctico y emocional, así como la posibilidad de recibir apoyo grupal, lo cual reduce la sensación de aislamiento. En general, este enfoque integral lo convierte en una herramienta efectiva tanto para prevenir como para manejar la carga del cuidador informal mayor, mejorando así su calidad de vida.

Objetivo General

Elaborar un programa psicoeducativo que contribuya a la prevención y disminución de la carga en cuidadores informales mayores de personas con trastorno del espectro autista.

Objetivos Específicos

1. Caracterizar la carga de los cuidadores informales mayores de personas con TEA.
2. Diseñar un programa psicoeducativo que contribuya a la prevención y disminución de la carga en cuidadores informales mayores de personas con TEA.

Preguntas de Investigación

1. ¿Qué particularidades presenta la carga de los cuidadores informales mayores de personas con TEA?
2. ¿Qué características debe presentar un programa psicoeducativo que contribuya a la prevención y disminución de la carga en cuidadores informales mayores de personas con TEA?

Población y Muestra

La población estuvo constituida por las familias de personas con TEA atendidas por el proyecto “Creciendo desde adentro” de Cáritas Habana. La muestra fue no probabilística, con criterio de selección intencional por razones de factibilidad, de manera que quedó conformada 10 sujetos mayores que cuidaban a personas con TEA y que en algún momento han sido beneficiados por el proyecto.

Criterios de Inclusión

Personas mayores (60 años o más). Cuidadores informales primarios de familiares con TEA. Aptos para responder las técnicas e instrumentos. Participación voluntaria.

Criterios de Exclusión

Ser cuidador secundario o formal. Que una vez comenzada la investigación deseen voluntariamente salir del estudio.

Diseño de la Investigación

Predominantemente desde la metodología cualitativa, de tipo fenomenológico y descriptivo.

Métodos, Técnicas e Instrumentos

Teóricos: analítico – sintético y modelación.

Empíricos: análisis de contenido, entrevista, Test de vulnerabilidad al estrés (Miller y Smith, 1984) y Escala de carga del cuidador – Test Zarit (Zarit, et. al., 1980).

Matemáticos – Estadísticos: análisis porcentual con herramienta Excel de Microsoft.

Tabla 1

Variables para el estudio de la carga en cuidadores informales mayores de personas con TEA.

Caracterización de la carga		
Características de la persona cuidada con TEA	Características del cuidado por el cuidador	
1-Características Sociodemográficas (Edad y Sexo) 2-Nivel de gravedad del TEA 3-Percepción del cuidador sobre la salud de la persona con TEA cuidada	1-Características Sociodemográficas (edad, sexo, escolaridad, estado conyugal y vínculo laboral) 2-Parentesco 3-Convivencia 4-Número de personas a cuidar 5-Tiempo de cuidado 6-Frecuencia de cuidado 7-Tiempo libre y de ocio 8-Enfermedades y atención por servicios de salud	9-Autopercepción de estados emocionales y del sueño 10-Estresores (Fuentes de estrés y su valoración) 11-Autopercepción de la situación económica 12-Motivos para el cuidado 13-Información acerca del TEA 14-Experiencia como cuidador 15-Vulnerabilidad al estrés 16-Carga del cuidador

Categoría: **Programa Psicoeducativo** para la prevención y disminución de la carga en cuidadores informales mayores de personas con TEA. Se asumió que un **programa psicoeducativo** es: “una intervención sistemática, estructurada y didáctica en la que se integran aspectos emocionales, cognitivos y motivacionales que permiten a los participantes adquirir competencias y habilidades para afrontar y resolver algún problema o dificultad que se les presenta” (Ekhtiari, et. al., 2017. p. 8).

Dimensiones: **Caracterización de la carga.** Relativo a las particularidades de la persona con TEA y del cuidado por el cuidador informal mayor. Se asumió que la **carga del cuidador** es: “la vivencia resultante de la interrelación entre el contexto de cuidado y las características del enfermo, los recursos de afrontamiento, y los estados físicos y emocionales del cuidador informal de una persona dependiente” (Espín Andrade, 2011. p. 14).

RESULTADOS

Características de la Persona Cuidada con TEA

Como perfil de los familiares con TEA cuidados, de acuerdo con los datos recopilados, se obtuvo que el 70% de las personas con TEA fueron masculinos y el 30% femeninos. Las edades de estos oscilaron entre 14 y 31 años, con una edad promedio de 21.8 años. En términos de diagnóstico, el 100% de los entrevistados presentó un diagnóstico de TEA realizado por un psiquiatra, con un 70% clasificado en el

nivel II (apoyo notable), un 20% en el nivel I (apoyo) y un 10% en el nivel III (mucho apoyo notable). Un aspecto relevante es que el 80% de estos individuos presentaba discapacidad intelectual.

Respecto a la salud de las personas con TEA, el 70% de las cuidadoras consideró que la salud de sus seres queridos era buena, mientras que el 30% la calificó como regular y mencionó la presencia de diversas enfermedades. Entre las condiciones mencionadas se incluyen epilepsia, limitaciones físico-motoras, trombocitopenia, problemas ortopédicos y trastornos alimentarios. En cuanto a la medicación, el 70% de los familiares ingieren algún tipo de medicamento, principalmente relacionado con el TEA, mientras que el 30% no toma ningún medicamento.

Características del Cuidado por el Cuidador Informal

De manera general en la caracterización de la carga del cuidador informal mayor, que asiste a su familiar con TEA, desde sus vivencias se encontró que la carga se manifestó de manera significativa tanto en el ámbito físico como psicológico. Las cuidadoras, en su mayoría madres y abuelas, experimentaron síntomas de fatiga y ansiedad, relacionado con la atención continua y las demandas del cuidado. A pesar de esto, las mismas encontraron un sentido personal y emocional en su labor, guiadas principalmente por el amor hacia sus familiares. La investigación revela que la sobrecarga intensa que presentaron la mayoría, está relacionada con la gravedad del TEA del individuo a cargo, así como con la falta de tiempo libre y de autocuidado. Manifestaron un dilema entre su compromiso con el bienestar de su ser querido y su propia salud física y emocional, lo que evidenció la necesidad de elaborar estrategias que aborden su bienestar integral.

Aunque la mayoría de las cuidadoras han recibido información sobre el TEA, se identificaron deficiencias en su conocimiento sobre el manejo de comportamientos desafiantes y situaciones emocionales complejas, lo que subraya la importancia de no solo de proporcionar información, sino también de desarrollar habilidades prácticas para el manejo, por estas, de situaciones difíciles, mejorar el autocuidado y reducir el estrés.

La mayoría de las cuidadoras presentaron estilos de vida inadecuados, con escasa actividad física y preocupaciones financieras que afectan su bienestar general. A pesar de las dificultades, las cuidadoras contaban con redes sociales de familiares y amistades que, aunque pequeñas, fueron efectivas para brindar apoyo emocional. Todo esto sugiere la necesidad de implementar intervenciones que fomenten hábitos saludables (como la actividad física regular y la gestión del tiempo libre) y fortalezcan las redes sociales, podría ser una estrategia crucial para mitigar los efectos negativos en su salud física y mental mejorando el bienestar de estas cuidadoras y con ello, contribuir a disminuir la carga emocional asociada al cuidado.

DISCUSIÓN

La investigación revela hallazgos significativos sobre la carga que experimentan los cuidadores de personas con TEA, la cual se manifiesta de manera importante tanto en el ámbito físico como psicológico. Las cuidadoras, mayoritariamente madres y abuelas, reportan síntomas de fatiga y ansiedad, directamente relacionados con la atención continua y las exigentes demandas del cuidado (Beltrán Viloría, et. al., 2019; Flores Terrones, et. al., 2019; García, et. al., 2020; García, et. al., 2016; Gomes, et. al., 2015; González, et. al., 2021; Pinto, et. al., 2016; Ramiro Bejarano, 2018; Ríos, et. al., 2022; Rizk, et. al., 2011; Romero, et. al., 2021; Sánchez, et. al., 2021; Seymour, et. al., 2013). Esta sobrecarga intensa se asocia principalmente con la gravedad del TEA de la persona a su cargo, así como con la significativa falta de tiempo libre y oportunidades para el autocuidado (Bagnato y Barboza, 2019; Beltrán Viloría, et. al. 2019; Contreras Lobo, 2019; García, et. al., 2020; Gómez Cruz, 2019; Ten Hoopen, et. al., 2020). Este escenario plantea un dilema constante para las cuidadoras, quienes se debaten entre su firme compromiso con el bienestar de su ser querido y la preservación de su propia salud física y emocional, evidenciando una clara necesidad de estrategias integrales que aborden su bienestar en su totalidad (García, et. al., 2020; García, et. al., 2016; Ortiz Carvajal, et. al., 2022; Ramírez Ochoa, 2018; Ramiro, 2018; Ríos, et. al., 2022). A pesar de la ardua labor y sus consecuencias negativas, las cuidadoras encuentran un profundo sentido personal y emocional en su rol, impulsadas fundamentalmente por el amor hacia sus familiares (García, et. al., 2016).

Aunque la mayoría de las cuidadoras afirman haber recibido información sobre el TEA, la investigación señala deficiencias importantes en su conocimiento específico sobre el manejo efectivo de comportamientos desafiantes y situaciones emocionales complejas (Beltrán Viloría, et. al., 2019; Bravo, 2021; Gomes, et. al., 2015; Leyva, et. al., 2019; Pinto, et. al., 2016; Sánchez, et. al., 2021). Esto coincide con las fuentes que enfatizan la necesidad de intervenciones que no solo se limiten a proporcionar información teórica, sino que también se enfoquen en el desarrollo de habilidades prácticas y concretas para afrontar las dificultades diarias, mejorar las estrategias de autocuidado y reducir los niveles de estrés experimentados (Bagnato y Barboza, 2019; Delgado y Arias, 2021; Iadarola, et. al., 2018; Merino, et. al., 2012; Mira, et. al., 2019; Ortiz Carvajal, et. al., 2022; Ramírez Ochoa, 2018; Rosenthal, et. al., 2019; Sánchez, et. al., 2021; Turner-Brown, et. al., 2019; Ubillús Arriola de Pimentel, 2024).

Los resultados también indican que la mayoría de las cuidadoras presentan estilos de vida que pueden considerarse inadecuados para su bienestar general, caracterizados por una escasa actividad física y preocupaciones financieras significativas que impactan negativamente en su salud (Bonfim, et. al., 2023; Efstratopoulou, et. al., 2022; Moreno, 2017; Morris, et. al., 2019; Ramiro Bejarano, 2018; Rizk, et. al., 2011). A pesar de estas notables dificultades, es destacable que las cuidadoras suelen contar con redes sociales de familiares y amistades que, aunque en muchos casos puedan ser pequeñas en número, resultan efectivas para brindarles un valioso apoyo emocional (Beltrán Viloría, et. al., 2019; Bonfim, et. al.,

2023; Delgado y Arias, 2021; Domínguez, 2018; Efstratopoulou, et. al., 2022; Merino, et. al., 2012; Mira, et. al., 2019; Morris, et. al., 2019; Ramírez, 2018; Ramiro Bejarano, 2018; Zaidman-Zait, et. al., 2018).

Esta observación sugiere que la implementación de intervenciones específicas que fomenten la adopción de hábitos saludables, como la práctica regular de actividad física y una mejor gestión del tiempo libre, junto con el fortalecimiento y la expansión de sus redes sociales existentes, podría constituir una estrategia fundamental para mitigar los efectos perjudiciales en su salud física y mental, mejorando de forma integral su bienestar y disminuyendo la considerable carga emocional asociada al rol de cuidado (Bravo-Benítez et al., 2019; García et al., 2020; Guimarães et al., 2018).

En resumen, estos resultados ponen de manifiesto la considerable carga que soportan las cuidadoras de personas con TEA, enfatizando la interconexión entre el bienestar físico, psicológico y social. La necesidad de un apoyo integral que abarque tanto la formación práctica en el manejo del TEA como la promoción de hábitos de vida saludables y el fortalecimiento de las redes de apoyo se presenta como esencial para mejorar la calidad de vida de estas cuidadoras y, por extensión, la de las personas con TEA a su cargo (Bravo-Benítez, et. al., 2019; García, et. al., 2020; García, et. al., 2016; Guimarães, et. al., 2018; Ramírez Ochoa, 2018; Ramiro Bejarano, 2018; Ríos, et. al., 2022).

Justificación del Programa Psicoeducativo para Cuidadores Informales Mayores de Personas con TEA

El TEA, es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por deficiencias en la comunicación e interacción social, junto a patrones de comportamiento repetitivos y restringidos, presenta una prevalencia en aumento a nivel mundial. Esta condición exige cuidados especializados y continuos, lo que implica una demanda considerable para los cuidadores informales. El peso de la responsabilidad del cuidado puede llevar a una sobrecarga, afectando la salud física, emocional, social y financiera de los cuidadores (Ríos, et. al., 2022).

Diversas investigaciones han demostrado las múltiples problemáticas que enfrentan los familiares, especialmente el cuidador primario, incluyendo afectaciones en su salud física y emocional debido al descuido de su propio bienestar y asuntos personales por priorizar la atención al familiar cuidado (Obando, et. al., 2020). Los adultos mayores que asumen el rol de cuidadores informales primarios de personas con TEA se enfrentan a desafíos aún mayores. Los cambios propios del envejecimiento, como la disminución de la salud física y cognitiva, pueden complicar la labor del cuidado (Villar y Solé, 2006).

La evidencia científica respalda la necesidad de intervenciones focalizadas en la reducción de la carga en los cuidadores de personas con TEA. En este contexto, los programas psicoeducativos han demostrado ser una herramienta eficaz (Bonoso y Del Pino, 2018; Espín Andrade, 2010, 2011; Pérez y Tejido, 2024; Pérez Lancho y de la Vega-Hazas Monje, 2023). Estos programas brindan información

esencial sobre el TEA, entrenamiento en habilidades para el cuidado, estrategias de afrontamiento al estrés, apoyo emocional y herramientas para el autocuidado, etc. (Cuevas y Moreno, 2017; Zaldivar, et. al., 2022).

El programa parte del modelo teórico de afrontamiento y estrés adaptado al cuidado de Schulz, et. al. (2000), con la variante de Espín Andrade (2010). En este modo, los cuidadores se ven sometidos a situaciones de estrés relacionados con el cuidado en el que se tienen en consideración 3 aspectos: (estresores, mediadores y resultados), los que, al trabajarse sobre ellos, hacen posible que se pueda modificar la carga, por lo que estos deben ser considerados cuando se diseñe una intervención. De este modo, los estresores (ejemplo: deterioro cognitivo, trastornos de conducta y pérdida de funciones de la persona cuidada, tiempo que se ha dedicado al cuidado, conflictos familiares, múltiples tareas de cuidado), están en relación con la valoración que hagan los cuidadores de estos, las que pueden ser negativas y traer consecuencias adversas; variables mediadoras (afrontamiento, apoyo social, relación afectiva cuidador-persona cuidada, conocimientos y habilidades, realizar actividades de ocio, disponer de tiempo libre, disponer de buenas habilidades de solución de problemas, entre otras) y los resultados pueden ser las consecuencias adversas que trae la carga del cuidador (depresión, enfermedades físicas, disminución calidad del cuidado, conflictos familiares y poco tiempo libre).

Los tres momentos o niveles de intervención que deben ser caracterizados a partir de la evaluación de las necesidades de aprendizaje de los cuidadores, deben ser: uno dirigido a los "estresores" cuando las intervenciones van dirigidas a modificar el ambiente físico y social del cuidador y a entrenar habilidades para cuidar mejor (manejo de trastornos conductuales, estimulación de autonomía del enfermo, manejo de complicaciones y estimulación de la memoria), otro nivel, es el de la percepción de los "estresores" cuando las intervenciones se dirigen a proporcionar información, educación y a modificar las habilidades cognitivas de los cuidadores (habilidades de afrontamiento, control emocional, apoyo formal e informal, manejo del estrés y planificación del tiempo), y por último, el nivel de la respuesta emocional, cuando las intervenciones van dirigidas a manejar el afecto del cuidador (relajación, autocuidado, atención a la salud y manejo de los conflictos familiares) (Espín Andrade, 2010, p. 32).

El programa tiene en cuenta las tres dimensiones principales que deben abordar los programas psicoeducativos en los cuidadores de personas dependientes con relación a la carga, propuestas por Espín Andrade (20110) y Adaptado por Pérez (2019):

1. Aspectos informativos
2. Habilidades para el cuidado
3. Elementos emocionales, a partir de un diagnóstico inicial de la carga de los cuidadores y del estudio de las necesidades de aprendizaje.

Además, el programa tiene enfoque personológico, pues se caracteriza por ser:

- Intencional, pues se planifica y se ejecuta con un propósito claro y definido. La intencionalidad, como compromiso personal con la acción, es un componente motivacional decisivo.
- Motivacional, porque se potencia la motivación a través de estrategias y acciones implementando mecanismos de evaluación que les permite a los cuidadores reflexionar sobre su progreso y recibir retroalimentación.
- Objetivo, al estar al servicio de metas claras, definidas y valiosas aumenta la probabilidad lograr el objetivo. Se idean a partir de una necesidad para satisfacer una carencia y obtener mejores resultados.
- Sistémico, implica un enfoque estructurado, organizado y didáctico, totalmente funcional y adaptado a las necesidades particulares de los sujetos, facilitando apoyo adecuado y continuo. Aplica un sistema de conocimientos y/o habilidades.
- Individualizado, por estar centrado en el educando, en su aprendizaje significativo, desde sus vivencias y conocimientos previos, el desarrollo de sus capacidades, la reinterpretación de su realidad y la capacidad de adoptar una actitud transformadora. Se adaptan las estrategias de enseñanza a las necesidades específicas y a la realidad que vive cada integrante de grupo.
- Reflexivo, pues promueve la introspección, la reflexión y el análisis crítico de los participantes sobre su pensamientos, sentimientos y comportamientos.
- Vivencial, implica que está diseñado para conectar con las vivencias, las experiencias y la realidad de los participantes.

También, le concede importancia a la adultez mayor como “etapa en pleno desarrollo personológico determinada por influencias sociales, culturales, familiares e individuales” (Orosa Fraiz, 2003. p.86). Reconoce el potencial de crecimiento personal de las personas mayores y promueve su autonomía, autoaceptación y relaciones interpersonales con la incorporación de talleres de reflexión para facilitar la introspección, el intercambio de experiencias y el aprendizaje entre los cuidadores, haciendo uso de técnicas participativas lo que fomenta la interacción, la motivación, la aplicación de los conocimientos a la vida diaria y el empoderamiento de los cuidadores para afrontar la carga de una manera más saludable mejorando su calidad de vida.

El programa psicoeducativo asume la modalidad de trabajo grupal como alternativa fundamental, dadas las posibilidades del grupo como agente de cambio. Ello tiene en cuenta las potencialidades de la ayuda mutua y el protagonismo de los participantes en un clima de confianza, apoyo, comprensión y respeto (Calviño, 2006; García, 2020). La participación activa de los cuidadores en el proceso de implementación del programa, su metodología, formas de organización y desarrollo, favorece la incorporación paulatina y protagonismo de los mayores en la transformación de ideas, pensamientos, modos de actuación y actitud ante el cuidado.

Desarrollar un programa psicoeducativo para apoyar a los cuidadores informales mayores de personas con TEA requiere un enfoque multidisciplinario por lo que cuenta con fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos. Los contenidos del presente programa se basan en las propias vivencias y necesidades que reportaron las cuidadoras del estudio, siendo dirigido sus objetivos hacia ellas.

Necesidades de los Cuidadores Informales Mayores de Personas con TEA

En nuestro contexto no hemos encontrado estudios de las necesidades específicas de los cuidadores informales mayores de personas con TEA. Es esencial el ajuste al contexto e identificar a través de un diagnóstico inicial estas necesidades, resultando crucial para la selección los contenidos y la elaboración de las actividades de cada sesión del programa, teniendo en cuenta las características de los destinatarios que son personas mayores que cuidan a un familiar con TEA de diferentes niveles de gravedad y funcionalidad.

Se identificaron ocho necesidades:

1. Necesidad de conocimientos actualizados sobre el TEA y relacionados con el manejo de conductas difíciles de las personas con TEA.
2. Necesidad de cuidados al cuidador, prevención de complicaciones (síndrome de Burnout).
3. Necesidad de reconocimiento y manejo de las emociones.
4. Necesidad de aprendizaje de estrategias de autocuidado, la restauración de conductas apropiadas y valoración de los aspectos positivos de la tarea de cuidar a su familiar con TEA.
5. Necesidad de comprender la importancia de distribuir y planificar adecuadamente el tiempo libre y de ocio.
6. Necesidad de habilidades de relajación y respiración para hacerle frente a situaciones que producen tensión.

7. Necesidad de aprendizaje acerca de estilos de vida saludable.
8. Necesidad de búsqueda de información sobre las redes formales para la solución de problemas sociales cotidianos, servicios de transición para la inclusión social (económico).

Estrategia Metodológica

El programa elaborado se ha adaptado a las necesidades identificadas en los cuidadores y el diagnóstico inicial, responde a las características y circunstancias específicas de los mismos, en particular a su escasez de tiempo, con el propósito de no sobrecargarlos, por lo que se trata de una intervención breve y que cumple con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

Objetivo General del Programa

Educar a los cuidadores informales mayores de personas con trastornos del espectro autista brindándoles información útil y estimulando habilidades que den salida a sus preocupaciones y necesidades de forma tal que contribuyan a la prevención y disminución de la carga.

Objetivos Específicos del Programa

- Educar en cuanto a conocimientos relacionados con el TEA y sus comportamientos difíciles, las características del envejecimiento normal, carga del cuidador, la identificación de las emociones, hábitos de vida saludable y planificación del tiempo libre y redes formales.
- Educar en habilidades en cuanto al manejo de conductas difíciles en personas con TEA, en el control del estrés, la carga y las emociones.

Contenidos

La propuesta de contenidos, abarca temas teóricos y de entrenamiento práctico, distribuidos en 11 sesiones, (ver en el Anexo 2 la estructura metodológica de las mismas).

A continuación, se muestran el título y objetivo de cada sesión.

- **Sesión 1:** “Caminando juntos: Fortaleciendo la comunidad de cuidadores de personas con TEA” (Sesión de encuadre del programa y generalidades sobre el TEA). **Objetivo:** Asimilar los conocimientos teóricos-básicos referentes al cambio conceptual y terminológico del DSM-5 respecto al TEA en un espacio de confianza que permita la participación activa, el intercambio de experiencias y la aclaración de dudas.

- **Sesión 2:** “Manejo de comportamientos difíciles: Estrategias prácticas para cuidadores”. **Objetivo:** Planificar acciones que muestren habilidades en el manejo de conductas difíciles identificadas en personas con TEA.
- **Sesión 3:** “Adaptándonos a los cambios: El envejecimiento normal”. **Objetivo:** Reconocer los cambios propios del envejecimiento normal para que el cuidador comprenda su edad de desarrollo, así como sus fortalezas y debilidades.
- **Sesión 4:** “Cuidando al cuidador: Conociendo al Síndrome de Burnout”. **Objetivo:** Reconocer los signos y síntomas del síndrome de Burnout, sus causas y consecuencias.
- **Sesión 5:** “Reconociendo emociones: Un viaje interior” 1. **Objetivo:** Identificar los distintos estados emocionales más frecuentes en los cuidadores durante el cuidado.
- **Sesión 6:** “Manejo emociones: Un viaje interior” 2. **Objetivo:** Reflexionar acerca de diferentes estrategias de manejo de las emociones fomentando el apoyo mutuo y la empatía entre los cuidadores.
- **Sesión 7:** “Vida saludable: Estilos de vida para el bienestar” 1. **Objetivo:** Explicar la importancia de mantener un estilo de vida saludable en mayores cuidadores de personas con TEA.
- **Sesión 8:** “Vida saludable: Estilos de vida para el bienestar” 2. (Estimulación Cognitiva y socialización) **Objetivo:** Analizar la importancia de la estimulación cognitiva y la socialización en personas mayores para el logro de un estilo de vida saludable poniendo en práctica acciones para su ejecución.
- **Sesión 9:** “Tiempo para ti: Planificación de tiempo libre y de ocio”. **Objetivo:** Elaborar un plan individual donde los cuidadores distribuyan y planifiquen su tiempo libre y de ocio, resaltando su importancia y beneficios para la salud mental y emocional.
- **Sesión 10:** “Conectando Recursos: Información y redes para el cuidador”. **Objetivo:** Intercambiar información acerca de redes formales e informales que brindan apoyo a familias y a cuidadores de personas con TEA y de servicios disponibles para la inclusión social.
- **Sesión 11:** “Cierre y festejo por los nuevos comienzos: Reflexionando sobre el viaje del cuidador”. **Objetivo:** Valorar el programa desde los aprendizajes y experiencia de los participantes para su evaluación y perfeccionamiento en futuras ediciones.

La estructura metodológica de cada sesión es: # de sesión con su título, contenido, objetivo, técnicas utilizadas, tiempo de duración, materiales, desarrollo (Bienvenida y revisión de la tarea, presentación del objetivo y del contenido, actividades con diferentes técnicas participativas, aprendizaje de una técnica de respiración), cierre y evaluación.

CONCLUSIONES

Se pudo caracterizar la carga del cuidador mayor que asiste a su familiar con TEA a partir de sus vivencias, identificándose necesidades sentidas. La mayoría de estos cuidadores son madres y abuelas que experimentan una sobrecarga intensa, manifestada tanto a nivel físico como psicológico, y que está relacionada con la gravedad del TEA de su familiar. Sin embargo, encuentran un sentido personal y emocional en su labor. Estas cuidadoras evidencian la necesidad de estrategias que les proporcionen información actualizada sobre el TEA, desarrollen habilidades prácticas para manejar situaciones difíciles, mejoren su autocuidado y reduzcan el estrés. Además, los estilos de vida inadecuados y las preocupaciones financieras afectan su bienestar general, aunque cuentan con redes sociales pequeñas pero efectivas que les brindan apoyo emocional.

Se elaboró un programa psicoeducativo dirigido a la prevención y disminución de la carga en cuidadores informales mayores de personas con TEA. Este programa fomentará el conocimiento actualizado sobre el TEA y su manejo, promoverá hábitos saludables y fortalecerá las redes sociales de apoyo. Estas acciones se convertirán en estrategias cruciales para mitigar los efectos negativos en la salud física y mental asociados al cuidado, mejorando así el bienestar general de los cuidadores.

REFERENCIAS

Alhuzimi, T. (2021). Stress and emotional wellbeing of parents due to change in routine for children with autism spectrum disorder (ASD) at home during COVID-19 pandemic in Saudi Arabia. *Research in Developmental Disabilities, 108*, 103822.

<https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103822>

Bagnato, M. J., Barboza, E. (2019). El bienestar emocional en madres de hijos con diagnóstico de TEA. *Revista de Psicología, 18*(1), 46-60.

<https://doi.org/10.24215/2422572Xe027>

Barrera, O. L., Pinto, A. N., Sánchez, H. B., Carrillo, G. G. M., Chaparro, D. L. (2010). *Cuidando a los cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica*. Universidad Nacional de Colombia.

<https://repositorio.unal.edu.co/bitstreams/b76fba32-49b1-41e8-b1cf-5defb600e870/download>

Beltrán Viloría, J. A., Paloma Silva, R. S., Pava Jaraba, A. P. (2019). Efectos psicológicos relacionados en los estudios sobre cuidadores de personas con diagnóstico de TEA. *Universidad Cooperativa de*

Colombia.

<https://repository.ucc.edu.co/items/eb20cb82-a7e6-44d6-96ce-a754b0ce424b>

Bonfim, T. A., Giacón, A. B. C. C., Galera, S. A. F., Teston, E. F., Do Nascimento, F. G. P., Marcheti, M. A. (2023). Assistance to families of children with Autism Spectrum Disorders: Perceptions of the multiprofessional team. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 31, e3780.

<https://doi.org/10.1590/1518-8345.5694.3780>

Bonoso, G. R. M., Del Pino, C. R. (2018). Intervenciones no farmacológicas para reducir la depresión, sobrecarga y ansiedad en personas cuidadoras de mayores con demencia: un metaanálisis. *Metas de Enfermería*, 21.

<https://doi.org/10.35667/MetasEnf.2019.21.1003081191>

Bravo, M. F. A. (2021). *Estrés parental y psicoeducación en padres de niños con el trastorno del espectro autista* [Tesis de maestría, Universidad de Lima].

<https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/13817>

Bravo-Benítez, J., Pérez-Marfil, M. N., Román-Alegre, B., Cruz-Quintana, F. (2019). Grief experiences in family caregivers of children with Autism Spectrum Disorder (ASD). *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(23), 4821.

<https://doi.org/10.3390/ijerph16234821>

Bruder, M. B. (2016). Family-centered early intervention: Clarifying our values for the new millennium. *Topics in Early Childhood Special Education*, 20(2), 105-115.

<https://doi.org/10.1177/027112140002000206>

Calviño, M. A. (2006). *Trabajar en y con grupos: Experiencias y reflexiones básicas*. Félix Varela.

Canal Habana. (7 mayo, 2024). Programa: Saludarte. *Prevalencia y comportamiento del autismo en Cuba*. Youtube [Video].

<https://www.youtube.com/watch?v=y0d6uQ0Qds4>

Casanova, M. F., Frye, R. E., Gillberg, C., Casanova, E. L. (2020). Comorbidity and autism spectrum disorder. *Frontiers in psychiatry*, 11, 617395.

<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2020.617395/full>

Contreras Lobo, M. A. (2019). *Depresión en padres y cuidadores de personas con trastorno del espectro autista: revisión sistematizada*. [Tesis de grado, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales].

<https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/2644/1/FINF1.pdf>

- Cuevas, C. J. J., Moreno, P. N. E. (2017). Psicoeducación: intervención de enfermería para el cuidado de la familia en su rol de cuidadora. *Revista Universitaria*, 14(3), 207-218.
<https://doi.org/10.1016/j.rev.2017.06.003>
- Delgado, S. E. N., Arias, G. W. L. (2021). Estilos de crianza en niños con trastorno del espectro autista (TEA) que presentan conductas disruptivas: estudio de casos durante la pandemia del COVID-19. *Cuadernos de Neuropsicología*, 15(1), 199–228.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8044705>
- Domínguez, S. (2018). Percepción de la calidad de vida de los padres y cuidadores de personas con trastorno del espectro autista (TEA). *Conducta Científica - Revista de Investigación en Psicología*, 1(1), 33-42. <http://revistas.ulatina.edu.pa/index.php/conductacientifica/article/view/15>
- Efstratopoulou, M., Sofologi, M., Giannoglou, S. y Bonti, E. (2022). Parental stress and children's self-regulation problems in families with children with Autism Spectrum Disorder (ASD). *Journal of Intelligence*, 10(1), 4.
<https://doi.org/10.3390/jintelligence10010004>
- Ekhtiari, H., Rezapour, T., Aupperle, R. L., Paulus, M. P. (2017). Neuroscience-informed psychoeducation for addiction medicine: A neurocognitive perspective. *Progress in Brain Research*, 239-264.
<https://doi.org/10.1016/bs.pbr.2017.08.013>
- Espín Andrade, A. M. (2010). *Estrategia para la intervención psicoeducativa en cuidadores informales de adultos mayores con demencia: Ciudad de La Habana 2003-2009* [Tesis de doctorado, Universidad de Ciencias Médicas de La Habana].
<https://tesis.sld.cu/index.php?P=DownloadFile&Id=650>
- Espín Andrade, A. M. (2011). Eficacia de un programa psicoeducativo para cuidadores informales de adultos mayores con demencia. *RFS Revista Facultad de Salud*, 3(1), 9-19.
<https://journalusco.edu.co/index.php/rfs/article/view/61>
- Flores Terrones, M., Galindo Vázquez, Ó., Jiménez Genchi, J., Rivera Fong, L., González Rodríguez, E. (2019). Validación de la Entrevista de Carga de Zarit en cuidadores primarios informales de pacientes con diagnóstico de enfermedades mentales. *Psicología y Salud*, 29(1), 17-24.
<https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/2564>
- Franz, A. P., Bolat, G. U., Bolat, H., Matijasevich, A., Santos, I. S., Silveira, R. C., ... Moreira-Maia, C. R. (2018). Attention-deficit/hyperactivity disorder and very preterm/very low birth weight: a meta-analysis. *Pediatrics*, 141(1), e20171645.
<https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/141/1/e20171645/77143>

- García, H. (2020). *Psicoterapia experiencial correctiva integral. Programa asistencial focalizado en la esfera emocional de adictos a drogas* [Tesis doctoral, Universidad de La Habana].
- García, M. D., Delgado, R. A. C., Sánchez, L. J. V. (2020). Calidad de vida y sobrecarga en cuidadores primarios de población infantil con Trastorno del Espectro Autista de la ciudad de Manizales. *Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología*, 20(2), 1-15.
<https://revistas.usb.edu.co/index.php/IJPR>
- García, U. Á. M., Gómez, B. L. E., Villa, C. P. L., Ramírez, M. D. S. (2016). *Carga del cuidador familiar de jóvenes dentro del TEA* [Estudio de dos casos, Pontificia Universidad Javeriana].
<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/21337/GarciaUrregoAngelaMaria2016.pdf>
- Gomes, P., Lima, L., Bueno, M. K. B., Araujo, L. A., Souza, N. M. (2015). Autismo no Brasil, desafíos familiares y estrategias de supervisión: revisión sistemática. *Jornal de Pediatria*, 91(1), 111-121.
<https://doi.org/10.1016/j.jped.2014.08.009>
- Gómez Cruz, L. M. (2019). *Estrategias de afrontamiento en padres con hijos con trastorno del espectro autista de la "Asociación de padres y amigos de personas con autismo-ASPAU" del distrito de San Miguel*. [Tesis de maestría, Universidad Inca Garcilaso de la Vega].
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UIGV_7f4f7b9de2635d7a25e66ab230a90f35
- González, O. M. D., Martínez, C. C. D., Rodríguez, M. M., Morales, A. C. (2021). *Experiencias de familias y crianza de niños con autismo en tiempos de COVID-19* [Trabajo de grado, Pontificia Universidad Javeriana].
- Guimarães, M., Martins, T., Keuffer, S., Costa, M., Lobato, J., Silva, A., Souza, C., Barros, R. (2018). Capacitación de cuidadores para manejar comportamientos inapropiados de niños con trastorno del espectro autista. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 20(3), 40-53.
<https://doi.org/10.31505/rbtcc.v20i3.1217>
- Iadarola, S., Levato, L., Harrison, B., Smith, T., Lecavalier, L., Johnson, C., ... Scahill, L. (2018). Teaching parents behavioral strategies for autism spectrum disorder (ASD): Effects on stress, strain, and competence. *Journal of autism and developmental disorders*, 48(4), 1031-1040.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-017-3339-2>
- Kuhaneck, H. M., Watling, R. (2015). Occupational therapy: Meeting the needs of families of people with autism spectrum disorder. *American Journal of Occupational Therapy*, 69(5).
<https://doi.org/10.5014/ajot.2015.019562>

- Laudelino, A., Neto, L., Fregnan, M., Faria, M., García, L. (2018). Desafíos y derechos de la familia y cuidadores de portadores del trastorno del espectro autista. *Ciencias Básicas y Ciencias Sociales*, 10(2), 239-247.
<http://revistas.uss.edu.pe/index.php/tzh/article/view/819>
- Leyva, A. D., Olbine, Y. S. F., Peña, H. N. L. (2019). Estrategia de orientación a familias de niños con Trastorno del Espectro Autista. *Luz*, 18(3), 70-79.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=589163662006>
- Merino, M. M., Martínez, M. M. A., Cuesta, G. J. L., García, A. I., Pérez, V. L. (2012). *Estrés y familias de personas con autismo*. Burgos: Federación Autismo Castilla y León.
<https://www.researchgate.net/publication/349899114>
- Miller, L. H., Smith, A. D. (1984). Test de vulnerabilidad al estrés. In *Centro Médico Universidad de Boston*.
- Mira, Á., Berenguer, C., Baixauli, I., Roselló, B., Miranda, A. (2019). Contexto familiar de niños con autismo: implicaciones en el desarrollo social y emocional. *Medicina (Buenos Aires)*, 79(1), 22-26.
https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0025-76802019000200006&script=sci_arttext&tlng=en
- Moreno, E. M. (2017). *Instrumentos de evaluación y variables de estrés en padres y madres de niños con autismo: Revisión y líneas futuras de investigación para la promoción de salud mental* [Tesis doctoral, Universidad de Córdoba].
<https://helvia.uco.es/handle/10396/15172>
- Morris, R., Greenblatt, A., Saini, M. (2019). Healthcare providers' experiences with autism: A scoping review. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49, 2374-2388.
<https://doi.org/10.1007/s10803-019-03912-6>
- Obando, C. L., Galeano, B. M. C., Rivera, E. M. (2020). Cuidando al cuidador: Programa Cuídate para cuidar. En L. Obando Cabezas (Ed.), *Aportes de la psicología en el ámbito hospitalario: La humanización en los servicios de salud como objetivo prioritario* (pp. 81-117). Editorial Universidad Santiago de Cali.
<https://doi.org/10.35985/9789585147164.3>
- Oficina Nacional de Estadísticas e Información [ONEI]. (2024). *El Envejecimiento de la Población. Cuba y sus territorios-2023*.
<http://www.onei.gob.cu/envejecimiento-de-la-poblacion-2023>
- Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2015). *Informe Mundial de Envejecimiento y Salud*.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf

- Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2017). *10 datos sobre el envejecimiento y la salud*.
<https://www.who.int/features/factfiles/ageing/es/>
- Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2023). *Autismo*.
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Orosa Fraiz, T. (2003). *La tercera edad y la familia. Una mirada desde el adulto mayor*. La Habana: Editorial Félix Varela.
- Ortiz Carvajal, C. A., Ramos Moreno, L. M., Sanchez Ramirez, A. C. (2022). *Implicaciones en la vida emocional de un cuidador de personas con TEA*. [Trabajo de grado, Universidad Cooperativa de Colombia].
https://redcol.minciencias.gov.co/Record/COOPER2_252b604ac204ce417a434568974505ae/Details
- Pérez Lancho, M., de la Vega-Hazas Monje, C. (2023). Intervención psicoeducativa y eficacia del autocuidado en cuidadores informales de personas con demencia. *International Journal of Developmental and Educational Psychology: INFAD. Revista de Psicología*, 2(1), 27-36.
<https://portalcientifico.upsa.es/documentos/64bac6e202f3391020c330ca?lang=en>
- Pérez Rodríguez, M. M., Alba Pérez, L., Enriquez González, C. (2020). Dimensiones de la calidad de vida más frecuentemente afectadas en cuidadores primarios de pacientes con trastorno del espectro autista. *Acta Médica del Centro*, 14(3), 350-356.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2709-79272020000300350&lng=es&tlng=es.
- Pérez, D. R. (2019). Psicología para los cuidados del cuidador. *En M. Calviño (Coord.), Descubriendo la Psicología 2* (pp. 91-102). Editorial Academia.
- Pérez, L. M. C., Tejido, G. M. (2024). Propuesta de intervención con terapias de tercera generación para cuidadores de personas con demencia en el ámbito rural. *Revista de Psicología*, 2(1), 93-104.
<https://doi.org/10.17060/ijodaep.2024.n1.v2.2701>
- Pinto, R. M. N., Barros, I. M., Collet, N., Altamira, S. R., Vinicius, L., Mendoza, A. (2016). Autismo infantil: el impacto del diagnóstico y efectos sobre las relaciones familiares. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, 37(3), e1572.
<https://doi.org/10.1590/1983-1447.2016.03.61572>
- Ramírez Ochoa, J. A. (2018). *Habilidad de cuidado y su relación con la autoeficacia de los cuidadores familiares de niños/as y adolescentes con trastornos del espectro autista*. [Tesis de maestría,

Universidad de Concepción].

<https://repositorio.udec.cl/bitstreams/4af03426-038d-42dc-a37d-070790f3d2bf/download>

Ramiro Bejarano, S. M. (2018). *Estudio de la carga de enfermedad en familiares de personas con TEA*. [Tesis de maestría, Universidad de Salamanca].

<https://gredos.usal.es/handle/10366/138871>

Ríos, M. L. H. G., Votte, H. L. A., Peña, L. M. M., Salazar, M. D. J., Cabrera, M. D. M., Alvarado, E. M. L. (2022). Sobrecarga en cuidadores primarios de familiares con trastorno del espectro autista. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6), 4669-4686.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3773

Rizk, S., Pizur-Barnekow, K., Darragh, A. R. (2011). Leisure and social participation and health-related quality of life in caregivers of children with autism. *OTJR: Occupation, Participation and Health*, 31(4), 164-171.

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3928/15394492-20110415-01>

Rodríguez Uribe, A. F., Valderrama Orbegozo, L. J., Molina Linde, J. M. (2010). Intervención psicológica en adultos mayores. *Psicología desde el Caribe*, (25), 246-258.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-417X2010000100011&script=sci_arttext

Romero, G. M., Marín, E., Guzmán, P. J., Navas, P., Aguilar, J. M., Lara, J. P., Barbancho, M. Á. (2021). Relación entre estrés y malestar psicológico de los padres y problemas emocionales y conductuales en niños preescolares con trastorno del espectro autista. *Anales de Pediatría*, 94(2), 99-106.

<https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2020.03.012>

Rosenthal, R. P., John, S., Jones, A., de Froy, A. (2019). Pathways Early ASD Intervention as a Moderator of Parenting Stress on Parenting Behaviors: A Randomized Control Trial. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49, 4280-4293.

<https://doi.org/10.1007/s10803-019-04144-4>

Sánchez, S. M., Zaldívar, B. M., Pérez, P. N., Marrero, S. N. T., Gil, A. E. L. (2021). Estrategia de intervención psicoeducativa para familiares de infantes con trastornos del espectro autista. *Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana*, 18(3).

<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=110484>

Santomauro, D. F., Erskine, H. E., Herrera, A. M. M., Miller, P. A., Shadid, J., Hagins, H., ... Sankararaman, S. (2025). The global epidemiology and health burden of the autism spectrum: findings from the

- Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet Psychiatry*, 12(2), 111-121.
[https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366\(24\)00363-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(24)00363-8/fulltext)
- Schulz, R., Gallagher-Thompson, D., Haley, W., Czaja, S. (2000). Understanding the intervention process: A theoretical/conceptual framework for intervention approaches to caregiving. En R. Schulz (Ed.), *Handbook on dementia caregiving: Evidence-based interventions for family caregivers* (pp. 33-60). Springer.
- Seymour, M., Wood, C., Giallo, R., Jellett, R. (2013). Fatigue, stress and coping in mothers of children with an autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 43(7), 1547-1554.
<https://doi.org/10.1007/s10803-012-1701-y>
- Ten Hoopen, L. W., De Nijs, P. F. A., Duvekot, J., et al. (2020). Children with an autism spectrum disorder and their caregivers: Capturing health-related and care-related quality of life. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 50(1), 263-277.
<https://doi.org/10.1007/s10803-019-04249-w>
- Turner-Brown, L., Hume, K., Boyd, B. A., Kainz, K. (2019). Preliminary efficacy of family implemented TEACCH for toddlers: Effects on parents and their toddlers with autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49, 2685-2698.
<https://doi.org/10.1007/s10803-016-2812-7>
- Ubillús Arriola de Pimentel, G. (2024). Trastorno del espectro autista (TEA): un problema importante por atender. *Horizonte Médico (Lima)*, 24(1).
<https://horizontemedico.usmp.edu.pe/index.php/horizontemed/article/download/2631/1975/15184?inline=1>
- Van Niekerk, K., Stancheva, V., Smith, C. (2023). Caregiver burden among caregivers of children with autism spectrum disorder. *South African Journal of Psychiatry*, 29(0), a2079.
<https://doi.org/10.4102/sajpsychiatry.v29i0.2079>
- Villar, F., Solé, C. (2006). Intervención psicoeducativa con personas mayores. En C. Triadó & F. Villar (Eds.), *Psicología de la vejez* (pp. 423-450). Alianza.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2099196>
- Zaidman-Zait, A., Mirenda, P., Szatmari, P., Duku, E., Smith, I. M., Vaillancourt, T., ... Pathways in ASD Study Team. (2018). Profiles of social and coping resources in families of children with autism spectrum disorder: Relations to parent and child outcomes. *Journal of autism and developmental disorders*, 48(6), 2064-2076.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-018-3467-3>

Zaldivar, B. M., Fernández, M. E., González, G. J., Maragoto, R. C., Vera, C. H. (2022). Protocolo de actuación para la intervención psicoeducativa a familiares y/o cuidadores de niños con enfermedades neurológicas. *Revista de Investigaciones Médicoquirúrgicas*, 14(3).

<http://revcimeq.sld.cu/index.php/img>

Zarit, S. H., Reever, K. E., Bach-Peterson, J. (1980). Relatives of the impaired elderly: correlates of feelings of burden. *The gerontologist*, 20(6), 649-655.

<https://academic.oup.com/gerontologist/article-abstract/20/6/649/629680>

Zeidan, J., Fombonne, E., Scora, J., Ibrahim, A., Durkin, M. S., Saxena, S., ... Elsabbagh, M. (2022). Global prevalence of autism: A systematic review update. *Autism research*, 15(5), 778-790.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aur.2696>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.